

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

8. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, dated October 20, 2018 No. 841 “On measures to implement the National goals and objectives in the field of sustainable development for the period up to 2030”. <https://lex.uz/ru/docs/4013358>
9. "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026". <https://regulation.gov.uz/ru/d/ID-55274>.
10. New horizons of cooperation between Russia and Uzbekistan based on the implementation of national projects and national programs. Yu.V. Gnezdova, Yu.A. Romanova, M.Kh. Saidov and others. Monograph. M.: LLC Publishing and Trade Corporation Dashkov and K., 2021.
11. Saidakbarov Kh.Kh., Saidova D.N. Directions for the development of agriculture in the Republic of Uzbekistan. Innovative economy: prospects for development and improvement, 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-selskogo-hozyaystva-v-respublike-uzbekistan>
12. Saidov M., Abduvasikov A., Mamadiyarov D, Saidova D.N. Introduction of theoretical and methodological basis of agro clusters to the economy of Uzbekistan

QISHLOQ XO‘JALIGINI RAQAMLASHTIRISHDA BUYUMLAR INTERNETINING (IOT) AHAMIYATI

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” yo‘nalishi 23-160 guruh talabasi

Hasanova Durdona Abdumalik qizi

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Sadikova Gulandom Shavkatovna

ВАЖНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IOT) В ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

студентка направление «Информационные системы и технологии» группы 23-160

Хасанова Дурдона Абдумалик кизи

старший преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии».

Садыкова Гуландом Шавкатовна

IMPORTANCE OF INTERNET OF THINGS (IOT) IN DIGITIZATION OF AGRICULTURE

student of "Information systems and technologies" group 23-160

Hasanova Durdona

Sadikova Gulandom Shavkatovna is a senior teacher of the "Information Systems and Technologies" department

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligini raqamlashtirishda buyumlar internetining ahamiyati haqida so‘z boradi. Xususan, mexanizatsiya va axborot kommunikatsion texnologiyalarning (AKT) qo‘llanilishiga alohida e‘tibor qaratiladi. Maqolada dunyo bo‘yicha qishloq xo‘jaligida yuqori hosildorlik va tabiiy resurslarni tejashda raqamlashtirishning afzalliklari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlari:** raqamlashtirish, buyumlar Interneti (IoT), aqlli qishloq xo‘jaligi, IoT texnologiyalari, agrotexnologiyalar, agro-innovatsiyalar, sensor.*

Аннотация: В данной статье рассматривается значение Интернета вещей в цифровизации сельского хозяйства. В частности, особое внимание уделяется использованию механизации и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В статье анализируются преимущества цифровизации в мировом сельском хозяйстве для повышения производительности и экономии природных ресурсов.

Ключевые слова: цифровизация, Интернет вещей (IoT), умное сельское хозяйство, технологии IoT, агротехнологии, агроинновации, сенсор.

Abstract: This article discusses the importance of the Internet of Things in the digitization of agriculture. In particular, special attention is paid to the use of mechanization and information communication technologies (ICT). The article analyzes the advantages of digitization in the world's agriculture for high productivity and saving natural resources.

Keywords: digitization, Internet of Things (IoT), smart agriculture, IoT technologies, agro-technologies, agro-innovations, sensor.

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida aqlli texnologiyalar har qachongidan ham dolzarbdir. Prognozlarga ko'ra, 2050 yilga borib dunyo aholisi 34 foizga oshadi. Oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi hosildorlikni oshirish va tabiiy resurslardan optimal foydalanishni talab qiladi, iqlim o'zgarishi esa vaziyatni yanada kuchaytirmoqda.

Qishloq xo'jaligi sohasida IoT texnologiyalarining kengayishi ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Maqolada, mexanizatsiyalashgan qishloq xo'jaligi tizimlarida IoT texnologiyalarining qanday ishlatilishi, shu jumladan aqlli texnologiyalar yordamida tuproqni monitoring qilish, suv ta'minoti va issiqlikni boshqarish tizimlari keltirilgan. Bundan tashqari, AKT orqali qishloq xo'jaligida samarali boshqaruv tizimlarini yaratish va resurslarni optimallashtirish imkoniyatlari ko'rsatilgan. Maqola, IoT texnologiyalarining integratsiyasi natijasida qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, iqtisodiyotni raqamlashtirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashning yangi usullari haqida ilmiy tahlil beradi. Shuningdek, IoTning qishloq xo'jaligidagi tarqalishiga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan texnik, iqtisodiy va infratuzilma muammolari ko'rib chiqiladi. Maqola, mexanizatsiya va AKT yondashuvlarining qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirishdagi ahamiyatini ochib beradi[1].

Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

yordamida qishloq xo'jalik jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish jarayonidir. Zamonaviy qishloq xo'jaligida raqamlashtirishning asosiy maqsadi ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish sifatini oshirishdir. Bu jarayonlar, ayniqsa, avtomatlashtirilgan mexanizatsiya, aqlli texnologiyalar va IoT tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Raqamli texnologiyalarni qo'llash, aniq boshqaruv tizimlarini yaratish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini yaratadi. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish orqali fermerlar o'z faoliyatlarini aniq va samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Misol uchun, aqlli irrigatsiya tizimlari, tuproq namligi va havo haroratini monitoring qilish, hamda mahsulotni yetishtirishning barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish kabi imkoniyatlar yuzaga keladi. Bularning barchasi, o'z navbatida, resurslardan yanada samarali foydalanish va ishlab chiqarishning xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, raqamlashtirish qishloq xo'jaligini global bozorlar bilan bog'lashga ham xizmat qiladi, chunki internet orqali raqamli tizimlar yordamida mahsulotlar va xizmatlar tezda taklif etilishi mumkin. Kombaynlarining aqlli tizimlari yordamida fermerlar hosilni yig'ish jarayonini yanada samarali boshqaradilar. Kombaynlar IoT texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, ular tuproq holatini, o'simliklarning o'sish jarayonlarini, havo va ob-havo sharoitlarini real

vaqt rejimida kuzatib boradi. Bu orqali fermerlar hosilni optimal vaqt va miqdorda yig‘ishga imkon topadi, bu esa o‘z navbatida ishlab chiqarish jarayonini optimallashtiradi. Buyumlar Interneti (IoT) –texnologiyasi buyumlar va asboblarni tarmoq orqali bog‘lash va ular orasida ma'lumot almashish imkoniyatini yaratadi. IoT tizimlari, qishloq xo‘jaligida resurslarni boshqarish va monitoring qilishni yanada aniqroq va samarali qilish uchun keng qo‘llaniladi. Bu turli fizik obyektlar, asbob-uskunalar, sensorlar va tizimlarning internet orqali o‘zaro aloqada bo‘lishini ta‘minlaydigan texnologiyadir. IoT tizimlari qishloq xo‘jaligida keng qo‘llanilib, ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi. Masalan, issiqlik va suv ta‘minoti tizimlarida, tuproq namligini monitoring qilishda IoT sensorlari yordamida fermerlar o‘zlarining ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilashlari mumkin. Sensorlar yordamida tuproqning namlik darajasi, havo harorati, va o‘simliklar holatini aniq kuzatish mumkin, bu esa optimal sharoitlar yaratishga yordam beradi. IoT tizimlari shuningdek, aqlli irrigatsiya tizimlarini ishlab chiqishda ham ishlatiladi. Bunday tizimlar yordamida faqat kerakli joyga va kerakli miqdorda suv yetkazib beriladi, bu esa suv resurslarini tejash va samaradorlikni oshirishga imkon beradi. John Deere kombaynlarida IoT texnologiyalari o‘simliklarni yig‘ish jarayonida samarali boshqarish imkoniyatini beradi. Kombaynlar, tuproqni tahlil qilish, o‘simliklarning rivojlanishini kuzatish va sug‘orish tizimlarini boshqarishda sensorlar va aqlli tizimlardan foydalanadi. Bu texnologiyalar orqali yig‘ish jarayonlari avtomatik ravishda boshqariladi va resurslar samarali taqsimlanadi.

IoT texnologiyalari qishloq xo‘jaligida resurslardan samarali foydalanish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega. IoT sensorlari yordamida o‘simliklarning sog‘lig‘i va o‘shish jarayonini kuzatish mumkin, shu bilan birga, hayvonlar monitoringi ham IoT tizimlari orqali amalga oshiriladi. Masalan, aqlli chorvachilik tizimlari yordamida hayvonlar holatini va ularning sog‘lig‘ini kuzatish mumkin, bu esa ulardan optimal darajada foydalangan holda

mahsulot yetishtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, IoT texnologiyalari yordamida yerlar va fermalarda resurslar (suv, yem-xashak va boshqalar)ni yanada samarali boshqarish mumkin. Bu esa ishlab chiqarishning sifatini oshirish, mahsulotlarning o‘shishini tezlashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. John Deere kombaynlarida IoT tizimlari yordamida tuproqni kuzatish va optimallashtirish ishlari amalga oshiriladi. Kombaynlar yordamida mahsulot yig‘ish jarayonida resurslarni optimallashtirish mumkin. Masalan, o‘g‘itlar va pestitsidlar faqat kerakli joylarga va miqdorda ishlatiladi, bu esa resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlaydi va ishlab chiqarish jarayonining ekologik jihatdan barqarorligini oshiradi. IoT texnologiyalari qishloq xo‘jaligida yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Aniq qishloq xo‘jaligi (Precision Agriculture) kontseptsiyasi – bu IoT texnologiyalaridan foydalanib, har bir o‘simlik yoki hayvonni individual tarzda kuzatish va boshqarishdir. Bu texnologiyalar yordamida fermerlar o‘zlarining resurslarini, mahsulotlarini va ishlab chiqarish jarayonlarini aniq boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bundan tashqari, IoT texnologiyalarining joriy etilishi, fermerlarga aqlli va innovatsion xizmatlar yaratishga imkon beradi. Masalan, uzumzorlarni yoki bog‘larni avtomatik ravishda sug‘orish, haroratni va namlikni boshqarish kabi imkoniyatlar qishloq xo‘jaligida ilg‘or texnologiyalarning kengayishiga olib keladi. Bu imkoniyatlar, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sifatini oshirish va ularni yangi bozorlar uchun tayyorlashda yordam beradi. John Deere kombaynlaridagi IoT tizimlari orqali o‘simliklarning rivojlanish darajasi va tuproq holati aniq kuzatib boriladi. Kombaynlar hosilni yig‘ish jarayonida faqat kerakli o‘simliklarni yig‘adi va boshqa joylarda ishlov bermaydi, bu esa mahsulotning umumiy sifatini oshiradi va resurslarni samarali ishlatadi. IoT tizimlarini to‘liq joriy etish uchun kuchli va barqaror internet tarmog‘i zarur. Ammo qishloq hududlarida internet aloqasi cheklangan bo‘lishi mumkin, bu esa IoT tizimlarining samarali ishlashiga xalaqit berishi mumkin. John Deere kombaynlarining yuqori narxlarini kichik fermer

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

xo‘jaliklari uchun muammo tug‘dirishi mumkin. Texnologiyaning narxi va uni o‘rganishdagi qiyinchiliklar, shuningdek, bu texnologiyalarni keng miqyosda joriy qilishdagi iqtisodiy to‘siqlar mavjud. IoT tizimlarining to‘liq joriy etilishi yuqori dastlabki sarmoyalarni talab qiladi. Shuningdek, texnik xizmat ko‘rsatish va texnologik yangilanishlar uchun doimiy xarajatlar yuzaga keladi. Bu masalalar fermalarga iqtisodiy bosimlar yaratishi mumkin. Qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish va Buyumlar Interneti (IoT) texnologiyalaridan foydalanish ushbu sohaning samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. IoT texnologiyalari yordamida yerlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv, mahsulotni monitoring qilish, resurslarni tejash va hosildorlikni oshirish mumkin. John Deere kompaniyasining g‘alla kombaynlari va traktorlarida IoT

texnologiyalarini qo‘llash orqali qishloq xo‘jaligida yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Ushbu texnologiyalar fermerlarga real vaqt rejimida ma‘lumotlarni yig‘ish, ularni tahlil qilish va qaror qabul qilishda yordam beradi.

Avtomatlashtirilgan boshqaruv va aqlli sensorlar yordamida texnika samaradorligi oshadi, energiya va vaqt tejaladi, mehnat xarajatlari kamayadi. Kelajakda IoT texnologiyalarining qishloq xo‘jaligida qo‘llanilishi yanada kengayib, ekologik muvozanatni saqlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. John Deere kompaniyasi kabi yetakchi brendlarning innovatsiyalari qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish jarayonini jadallashtirib, global qishloq xo‘jaligi tizimida yangi rivojlanish bosqichlarini boshlab beradi.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. X.H. Зайнидинов, С.У. Махмуджанов, Р.Д. Аллабергенов, Д.С.Яхшибаев Интернет вещей Т.,Алоқачи 2019, 220 ст.
2. Vasiyeva D.D IOT (internet of things) texnologiyalarning raqamli iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyati. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 19-26b
3. Kodirov A. Rahmatov Sh. Ta‘lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. “pedagogs” international research journal. 2023/6/12. Ст 157-161
4. А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков - Интернет вещей /учебное пособие/Самара – 2015.

HOSILNI PROGNOZ QILISHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: AMALIY NATIJALAR VA ISTIQBOLLAR

Axborot tizimlari va texnologiyalar kafedrasida 21-160 gurux talabasi

Ихлом Джуряев

Axborot tizimlari va texnologiyalar kafedrasida assistenti

Abidova Feruza Shakirovna

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Илхом Джуряев

студент направление “Информационных систем и технологии” группы 21-160

Abidova Feruza Shakirovna

Ассистент кафедры “Информационных систем и технологии”